

Guide de préparation à l'atelier Nakala_Press

Documentation de Nakala_Press : https://documentation.huma-num.fr/nakala_press/

Durant l'atelier, les différentes fonctionnalités du module Nakala_Press vous seront présentées, afin qu'à la fin de la séance vous puissiez modifier et compléter votre site en autonomie. Pour réaliser cet atelier, du contenu doit être réfléchi et préparé en amont.

Contenu à réfléchir/préparer en amont :

Adresse web :

- Choisir un préfixe pour l'adresse web, composé d'au moins 4 caractères. Le préfixe doit être court, sans espace, ni accent, ni caractère spécial :
*Exemple : **europoleni.nakala.fr***

En-tête (cf. [illustration 1](#)) :

- Choisir une image significative pour l'en-tête du site. Veuillez choisir une image de bonne qualité et adaptée à la forme rectangulaire de l'en-tête :
 - o Format accepté : JPEG, JPG, ou PNG.
 - o Format idéal : 1920 x 400 pixels
- Choisir ce qui sera affiché au-dessus de l'en-tête : un titre OU un logo
 - o Exemple de titre : *Correspondance européenne de Giovanni Poleni*
 - o Format accepté pour le logo : JPEG, JPG, ou PNG.
 - o Format idéal pour le logo : 330 x 50 pixels
- Choisir si une barre de recherche sera ajoutée (à droite du titre ou du logo)

Menu (cf. [illustration 2](#), [illustration 3](#) & [illustration 4](#)) :

- Réfléchir à l'arborescence du menu de navigation : deux niveaux maximums sont possibles (cf. [illustration 2](#))
- Réfléchir si vous souhaitez un menu horizontal au-dessus de l'en-tête, ou un menu vertical latéral à gauche
- Pages conseillées :
 - o Page d'accueil : présentation du projet
 - o Équipe & partenaires : présentation de l'équipe, des financeurs, mise en valeur des logos, etc.
 - o Page de présentation des données, des terrains ou des collections
 - La page affichant les données du corpus est générable automatiquement
 - Si envie de détailler : sous-pages de textes explicatifs par collection, etc.
 - o Données par collection, type de donnée, année de création, licence ou langue
 - Sous-page de recherche générale, générable automatiquement dans Nakala_Press (page *metadata*, cf. [illustration 3](#) & [illustration 4](#))
 - o Liens externes : vers un carnet Hypotheses, une collection Hal, etc.

Contenu des pages (cf. [illustration 5](#) & [illustration 6](#)) :

- Tenir compte des [recommandations d'écriture pour l'accessibilité numérique](#) (cf. p3)
- Réfléchir si vous souhaitez travailler des pages de contenus comme des « expositions » ou si vous voulez avoir des pages simples (type « vitrine des données »)
- Type de données embarquées :
 - image statique : via l'url de téléchargement d'un fichier image d'une donnée publiée dans Nakala (cf. [illustration 5](#))
 - visionneuse embarquée : via l'url d'intégration d'un fichier d'une donnée publiée dans Nakala (cf. [illustration 6](#))

Récapitulatif du contenu à amener le jour de l'atelier :

- Préfixe du site web (*obligatoire pour commencer la création du site, non modifiable*)
- Titre du site web ou fichier du logo qui sera affiché au-dessus de l'en-tête (*obligatoire, modifiable*)
- Fichier de l'image pour l'en-tête du site (*recommandé, modifiable*)
- Arborescence et titres des pages :
 - Titre complet : titre complet de la page, apparaîtra en haut de celle-ci
 - Titre court : titre court de la page qui apparaîtra dans le menu (16 caractères max)
 - Description de la page : permet une meilleure indexation de la page dans les moteurs de recherche
- Contenu des pages, en texte brut (la mise en forme du texte sera à faire lors de la création des pages dans Nakala_Press), pour :
 - La page d'accueil : présentation du projet de recherche
 - La page équipe & partenaires : présentation de l'équipe, des partenaires et financeurs
 - Autres pages de contenu souhaitées (en dehors de la page de présentation des données et de la page de données par collection, qui peuvent être générées automatiquement par Nakala_Press)
- Images utilisées dans la page d'accueil, la page équipe & partenaires (logo des laboratoires, partenaires, etc.), et dans les autres pages de contenu souhaitées :
 - Les fichiers des images
 - La liste des url d'intégration des fichiers dont le format est supporté par la visionneuse de Nakala (cf. [documentation](#))
 - La liste des url de téléchargement des images de données publiées dans Nakala
- Liens vers des sites externes souhaités (cahier hypothèses, collection Hal, etc.)

Avec ce contenu préparé en amont, à l'issue de l'atelier Nakala_Press une première version du site sera publiable. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin lors de la préparation de ce contenu, avant l'atelier Nakala_Press prévu.

Recommandations d'écriture pour l'accessibilité numérique

Titres :

- Utiliser les titres et respecter la hiérarchie des titres
- Si un contenu est long : Le découper en section précédée d'un titre
- Pas de Titre 3 sans Titre 2
- Pas de Titre 3 avant Titre 2

Mise en forme du texte :

- Limiter l'emploi du gras aux mots clefs
- Pas de mot ou phrase entière en capitale
- Si le mot est accentué : Conserver l'accent en capital
- Lorsque nécessaire : Utiliser les listes de l'éditeur de texte, voire listes numérotées si justifié (processus par étapes par exemple)
- Police : Favoriser les polices sans empattements (sans serif). Nous recommandons de laisser la police par défaut ou d'utiliser Arial, Impact, Tahoma ou Verdana.
- Norme d'écriture :
 - Écrire 1e et pas 1ere, 3m carrés et pas 3m²
 - Ne pas utiliser / ni |
- Pas de répétition de sauts de ligne pour créer un espace entre deux paragraphes
- Ne pas justifier le texte
- Pas de répétition d'espace pour décaler du texte

Écritures spécifiques :

- Liens : Mettre des liens sur du texte signifiant (pas de lien sur cliquez ici ou plus d'informations par exemple)
- Numéro de téléphone : Grouper les chiffres par 2, pas de point entre ces groupes
- Utilisation d'acronyme ou sigle : Toujours les définir lors du premier emploi dans une page
- Pas d'indication purement visuel (ex : astérisque rouge pour champs obligatoire)
- Pas de mention « spatiale » dans le texte (ex : ci-dessous, à droite, etc.)

Écriture inclusive :

- Préférer la déclinaison masculin et féminin ou les mots épiciènes au point médian

Les images :

- Renseigner le texte alternatif
- Si l'image contient du texte : reproduire le contenu de ce texte en format texte sur la page où se trouve l'image (y compris pour les infographies et les cartes)

Contenu multimédia (vidéo, podcast, etc.) :

- Proposer une transcription textuelle
- Mettre un titre au-dessus du document

Illustrations

Illustration 1 – En-tête

Logo

Barre de recherche

Rechercher une donnée

Page d'accueil

Giovanni Poleni et sa correspondance

Les sous-collections

Corpus

Contributeurs du projet

Le projet EuroPoleni (2017-2023)

Le projet franco-italien EuroPoleni (Brest-Padoue) a permis de mettre à disposition une partie de la correspondance de Giovanni Poleni (1683-1761) avec les savants d'Italie et de l'Europe, des académiciens, des libraires-imprimeurs, des facteurs d'instruments, des aristocrates cultivés, des diplomates. Les quelque 900 lettres sélectionnées sont disséminées dans les *codices* de deux fonds : Vérone, Biblioteca civica sous la cote 3096 (A-Q), et Venise, Bibliothèque nationale de la Marciana, sous les cotes It. IV, 335, 592, 598, 618, 633, 642, 643, 651, 679 et 680. Le corpus réuni s'étend de 1712 (une lettre de Jean Bernoulli, de Bâle le 8 juillet 1712) à 1761, un mois après la mort de Poleni (une lettre de Francesco Poleni à Maximilien Hell, à Vienne le 16 décembre). En dehors des lettres uniques, 56 correspondances actives et passives (de 2 à 85 lettres) ont été reconstituées. Les lettres de Poleni sont des brouillons, souvent raturés, ou des copies d'une autre main, archivées avec leur date, écrites en italien, en français et le plus souvent en latin, langue internationale d'échange et de discussion scientifique.

OU

Correspondance européenne de Giovanni Poleni

Titre du site

Rechercher une donnée

Page d'accueil

Giovanni Poleni et sa correspondance

Les sous-collections

Corpus

Contributeurs du projet

Le projet EuroPoleni (2017-2023)

Le projet franco-italien EuroPoleni (Brest-Padoue) a permis de mettre à disposition une partie de la correspondance de Giovanni Poleni (1683-1761) avec les savants d'Italie et de l'Europe, des académiciens, des libraires-imprimeurs, des facteurs d'instruments, des aristocrates cultivés, des diplomates. Les quelque 900 lettres sélectionnées sont disséminées dans les *codices* de deux fonds : Vérone, Biblioteca civica sous la cote 3096 (A-Q), et Venise, Bibliothèque nationale de la Marciana, sous les cotes It. IV, 335, 592, 598, 618, 633, 642, 643, 651, 679 et 680. Le corpus réuni s'étend de 1712 (une lettre de Jean Bernoulli, de Bâle le 8 juillet 1712) à 1761, un mois après la mort de Poleni (une lettre de Francesco Poleni à Maximilien Hell, à Vienne le 16 décembre). En dehors des lettres uniques, 56 correspondances actives et passives (de 2 à 85 lettres) ont été reconstituées. Les lettres de Poleni sont des brouillons, souvent raturés, ou des copies d'une autre main, archivées avec leur date, écrites en italien, en français et le plus souvent en latin, langue internationale d'échange et de discussion scientifique.

Image d'en-tête

<https://europoleni.nakala.fr/>

Illustration 2 – Menu vertical

Images du passé, images d’avenir : documenter l’évolution climatique et anthropique sur le Patrimoine (Culturel et naturel) Territorial

Niveau 1 du menu

- Le projet IMPACT
- Équipe et partenaires
- Terrains et Méthodes**
- Collections
- Modèles 3D
- Carnet de recherche
- Atelier d’indexation collaborative
- Présentations du projet

Niveau 2 du menu

Le projet IMPACT

Le projet IMPACT (soutenu par la MITI du CNRS en 2021 et 2022 dans le cadre du défi "le temps: mesures, perceptions, in du temps sur le patrimoine culturel et naturel de l’Ouest de la France par l’analyse d’archives d’images historiques (du XIX^e siècle à l’actuel), à travers une approche novatrice et interdisciplinaire regroupant des archéologues, des géomorphologues et des spécialistes des humanités numériques (du XIX^e siècle à l’actuel), à travers une approche novatrice et interdisciplinaire regroupant des archéologues, déjà existante (Labo Archéosciences, UMR6566 CReAAH) et du travail de terrain et de laboratoire (photogrammétrie, connaissance de l’évolution et l’érosion de sites et paysages vulnérables. Ce projet couple tout le potentiel de la puissance et projection d’avenir des nouvelles technologies numériques pour répondre aux principaux défis de la transition anthropique sur les milieux et sur le patrimoine naturel-culturel, préservation de la mémoire de sites vu

Objectifs et verrous scientifiques

Le projet interdisciplinaire IMPACT vise l’étude de l’évolution et de l’impact du temps sur le patrimoine culturel et naturel de d’images (du XIX^e siècle à l’actuel), à travers une approche novatrice et interdisciplinaire regroupant des archéologues, humanités numériques.

Sur le plan particulier, les objectifs du projet sont:

<https://impact.nakala.fr>

Illustration 3 – Données par collection (page metadata, générable automatiquement)

<ul style="list-style-type: none"> Page d’accueil Giovanni Poleni et sa correspondance <u>Les sous-collections</u> Corpus Contributeurs du projet 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Collection</th> <th>Nombre de documents</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Correspondance Georg Matthias Bose-Poleni</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Correspondance Ciera-Poleni</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Correspondance Maffei-Poleni</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Correspondance Vanvitelli-Poleni</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Correspondance Germain Hermann-Poleni</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Collection	Nombre de documents	Correspondance Georg Matthias Bose-Poleni	31	Correspondance Ciera-Poleni	17	Correspondance Maffei-Poleni	14	Correspondance Vanvitelli-Poleni	40	Correspondance Germain Hermann-Poleni	12
Collection	Nombre de documents												
Correspondance Georg Matthias Bose-Poleni	31												
Correspondance Ciera-Poleni	17												
Correspondance Maffei-Poleni	14												
Correspondance Vanvitelli-Poleni	40												
Correspondance Germain Hermann-Poleni	12												

<https://europoleni.nakala.fr/metadata/les-sous-collections>

Illustration 4 – Données par type (page *metadata*, générable automatiquement)

Type	Nombre de documents
Image	2
Fonds d'archives	1
Autres résultats	0
Aucun résultat	

Via le site web Nakala_Press de démo de Nakala Test : <https://test.nakala.fr>

Illustration 5 – Image statique (lien de téléchargement)

Giovanni Jacopo Marinoni à Giovanni Poleni, à Vienne le 30 août 1727

DOI : 10.34847/nkl.06c3c6a8 Public Modifier

Auteur : Giovanni Jacopo Marinoni Gérer les collections de cette donnée

(1) Sélection du fichier

- 1727-08-30_MarPol_3.jpg
- 1727-08-30_MarPol_4.jpg
- 1727-08-30_MarPol_4bis.jpg
- 1727-08-30_MarPol_4ter.jpg
- 1727-08-30_MarPol_4ter2.jpg
- 1727-08-30_MarPol_5.jpg

(2) Cliquer sur « Copier l'url de téléchargement »

Copier l'ID | Copier l'url d'intégration | Copier l'url de téléchargement

(3) Affichage simple de l'image dans le site Nakala_Press

Lettre de Marinoni du 30 août 1727 (Venise, BNM It.IV.642) : schéma prévisionnel de l'éclipse du 15 septembre

Il est appelé par le pape Benoît XIV à collaborer avec Vanvitelli à la restauration de la coupole du Vatican (1748). Il est lui-même philologue et éditeur scientifique de Frontin, de Vitruve et de son compilateur alors inconnu (Cétius Faventinus). Ses ouvrages imprimés (liste sur Gallica, Internet Archive), les mémoires des Académies (Londres et Paris, en ligne), témoignent de son inlassable activité.

<https://europoleni.nakala.fr/content/giovanni-poleni-et-sa-correspondance>

Illustration 6 – Visionneuse embarquée (lien d'intégration)

Fichier ↓

EstuaireRance_Dyptique_20...

↑

Visualisation

L'Embouchure de la Rance à Saint-Servan, Pierre Henry de Valenciennes, 1800 © Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle rmf / © Edwige Motte

(2) Cliquer sur « Copier l'url d'intégration »

↓

Copier l'ID

Copier l'url d'intégration

Copier l'url de téléchargement

<https://nakala.fr/10.34847/nkl.fa51wm89>

(3) Affichage de l'image (ou autre type de fichier) avec sa visionneuse intégrée dans le site Nakala_Press

<https://impact.nakala.fr/content/la-rance>